

SURUNKALI GAYMORIT

Lutfullayev G'ayrat Umrullayevich

Samarqand Davlat Tibbiyot

Universiteti Diplomdan keyingi talim fakulteti

Otorinolaringologiya kafedrasi mudiri tibbiyot fanlari doktori dotsent

Ro'ziyev Jamshid Baxtiyorovich

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti Diplomdan keyingi talim fakulteti

Otorinolaringologiya kafedrasi xona mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10052406>

Kalit soʻzlar: sinusit, anotomik, tashxis, hujayra, simptom.

Surunkali sinusit - 6 haftadan ortiq davom etadigan bir yoki bir nechta paranasal sinuslarning yallig'lanishi. Kasallik burunning anatomik anormalliklari, konjenital patologiyalar va immunitetning pasayishi fonida faol ravishda ko'payadigan mikrobial assotsiatsiyalar tufayli yuzaga keladi. Kasallik burun orqali nafas olish qiyinlashuvi, shilliq yiringli oqindi, yallig'langan sinusning proektsiyasi hududida og'riq bilan namoyon bo'ladi. Tashxis qo'yish uchun burunning oldingi rinoskopiyasi va endoskopiyasi, paranasal sinuslarning rentgenografiyasi va KT, mikrobiologik diagnostika buyuriladi. Davolash konservativ (antibiotiklar, dekonjestanlar, burunni yuvish) yoki jarrohlik yo'li bilan amalga oshiriladi.

Umumiy ma'lumot

Otorinolaringologiyada surunkali patologiyalar orasida sinusit birinchi o'rinda turadi, umumiy kasallanish 1000 aholiga 146 tani tashkil qiladi. Dunyoda kasallikning surunkali shakllari kattalarning 5-15 foizida va bolalarning 5 foizida tashxis qilinadi. So'nggi 10 yil ichida patologiyaning tarqalishi 3 barobar oshdi. KBB shifoxonalarida paranasal sinuslarning yallig'lanish kasalliklari bilan og'riq bemorlarning soni umumiy bemorlarning 2/3 qismini tashkil qiladi. Kasallikning dolzarbligi, shuningdek, vaqtinchalik nogironlik va bemorlarning hayot sifatining sezilarli darajada pasayishi bilan bog'liq.

Sabablari

Surunkali sinusit uchun ustuvorlik paranasal sinuslarda mikroorganizmlarning davom etishidir. Eng keng tarqalgan patogenlar pnevmokokklar, stafilokokklar, Pseudomonas aeruginosa va hujayra ichidagi mikroorganizmlardir. Aspergillus, Phycomycetes, Candida zamburug'lari alohida rol o'ynaydi, ular immuniteti zaif odamlarda yallig'lanishning og'ir shakllarini keltirib chiqaradi. Kasallikni keltirib chiqaradigan omillarga quyidagilar kiradi:

Intranazal tuzilmalarning deformatsiyalari. Burun septumining og'ishi, gipertrofik rinit, burun turbinatlari va etmoid labirintning anomaliyalari shilliq qavatning tashishini buzadi va paranasal sinuslarda shilliq qavatning turg'unligiga yordam beradi. Shu bilan birga, sinuslarda kislorod miqdori kamayadi va anaerob flora faollashadi.

Tug'ma kasalliklar. Mukovistsidozli fibroz va Kartagener sindromida mukosiliar klirensning etishmovchiligi kuzatiladi. Bunday vaziyatda sinusitning takroriy va surunkali variantlari bolalik davrida rivojlanadi va davolash qiyin.

Immunosupressiya. Mahalliy va umumiy immunitetning pasayishi patogen patogenlarning faollashishi uchun qulay shart-sharoitlarni yaratadi. Immunitet tanqisligida sinusit mikrobial assotsiatsiyalar tomonidan qo'zg'atiladi, shuning uchun ular uzoq davom etadigan kursga ega va antibiotik terapiyasiga deyarli sezgir emas.

Patogenez

Surunkali sinusitning rivojlanish mexanizmida muhim rol o'ynaydi biofilmlar - maxsus tashkilotga ega bo'lgan va yagona tuzilishda o'zaro ta'sir qiluvchi mikroorganizmlarning hamkorligi. Biofilmlar bemorlarning 80-100% da uchraydi. Ularning o'ziga xos xususiyati antibakterial vositalarga yuzlab marta ortib borayotgan qarshilik deb ataladi. Davolanish tugagandan so'ng biofilm ichidagi mikroorganizmlar qayta faollashadi va uzoq muddatli surunkali yallig'lanishni keltirib chiqaradi.

Sinusit patogenezida yallig'lanish sohasidagi mahalliy himoya mexanizmlarining ishlamay qolishi alohida o'rin tutadi. Surunkali kasallikda monotsit-makrofag va limfoid hujayrali reaksiya ustunlik qiladi, bu zamburug'lar, hujayra ichidagi parazitlar va viruslar uchun to'liq fagotsitozni ta'minlamaydi. Patogenlarning tarqalishi va tizimli yallig'lanishli javob sindromi shakllanishi uchun qulay sharoitlar yaratiladi.

Allergik surunkali sinusitda eozinofil faolligi darajasi muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu hujayralar tomonidan ishlab chiqarilgan kationik oqsil darajasi bilan miqdoriy jihatdan o'lchanadi. Shu bilan birga, immunologik mexanizmning hujayra va gumoral komponentlarining etishmovchiligi kuchayadi, yallig'lanish vositachilari faollashadi va begona antigenlarning tabiiy ravishda yo'q qilinishi sodir bo'lmaydi. Vaziyat ko'pincha allergik rinit va dermatit bilan birlashtiriladi.

Tasniflash

Turli mamlakatlarda surunkali sinusitni tizimlashtirishga yondashuvlar farqlanadi. Mahalliy otorinolaringologiyada S.Z.ning tasnifi. Piskunov va G.Z. Piskunova (1997), unga ko'ra quyidagi mezonlar ajratiladi:

Shikastlanish shakli: yiringli, parietal giperplastik, tolali, polipli va kistli.

Sababi: odontogen, rinogen, travmatik.

Patogen turi: virusli, bakterial, anaerob yoki aerob, qo'ziqorin va aralash.

Jarayonning lokalizatsiyasi: sinusit, frontal sinusit, etmoidit va sfenoidit.

Surunkali sinusitning belgilari

Klinik rasmda burun nafasida uzoq vaqt davomida qiyinchilik paydo bo'ladi. Bemorlar burun orqali nafas ololmasligi, shishish va burun yo'llarining tiqilib qolishining yoqimsiz hissiyotidan shikoyat qiladilar. Semptomlar burun bo'shlig'ining rezonator funksiyasining buzilishidan kelib chiqqan burun ovozi bilan birga keladi. Hid hissi asta-sekin pasayadi, ta'mni tanib olish qobiliyati buziladi.

Sinusitning ikkinchi xarakterli alomati burun bo'shlig'idan davriy yoki doimiy viskoz oqimdir. Ba'zida hapşırma xurujlari mavjud, shundan so'ng ko'p miqdorda shilliq-yiringli oqim paydo bo'ladi. Bemorlarning ko'pchiligi burun sekretsiyasi tomoqning orqa devoridan, ayniqsa kechasi va ertalab oqayotganini his qiladi, bu esa og'riqli yo'tal hujumlarini keltirib chiqaradi va uyqu sifatini buzadi.

Ko'pincha bemorlarni og'riqni bosish bezovta qiladi, bu sinusitda yonoq sohasida, frontal sinusit va etmoiditda - burunning ildizida va peshonaning pastki yarmida lokalizatsiya qilinadi. Ba'zida og'riq ko'z sohasida, yuqori tishlarda va temporomandibulyar qo'shimchada paydo bo'ladi. Umumiy simptomlar orasida bemor doimiy zaiflikdan xavotirda. bosh aylanishi va kislorod etishmasligi tufayli ishlashning pasayishi.

References:

1. Безрукова Е.В., Хмельницкая Н.М. Особенности морфогенеза кист верхнечелюстных пазух. // Журнал: Российская оториноларингология. — СПб., 2016. — №3 (82). — С. 39-43.
2. Дайняк Л.Б., Кунельская В.Я. Микозы верхних дыхательных путей. — М.: Медицина, 1979. — 245 с.
3. Овчинников Ю.М., Лопатин А.С., Гамов В.П. Болезни носа, глотки, гортани и уха. — М.: Медицинское информационное агенство, 2008. — 320 с.
4. Солдатов И.Б. Руководство по оториноларингологии. — М.: Медицина, 1997. — 608 с.
5. Темкин Я.С., Рутенбург Д.М. Хирургические болезни носа, придаточных пазух и глотки: Руководство для врачей. — М.: Медгиз, 1949. — 619 с.

